

OVERCOMING THE PROBLEMS OF RAISING THE CONTENT, QUALITY OF EDUCATION AND EDUCATION TO A NEW LEVEL IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH THE HELP OF MECHANISMS OF EDUCATIONAL TOURISM

Хошимов Шохрух Гуломович

Ведущий специалист Научно-исследовательского института развития туризма при
Комитете по туризму Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287790>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktagacha ta'lim muassasalarida bolalarga ta'lim berish, ta'lim va tarbiyaning uzviyligi, kelgusida yosh barkamol avlodni tayyorlashda umuminsoniy qadriyatlar, ayniqsa xalqimizning bir necha o'nlab asrlar davomida mavjud bo'lgan qadriyatlari, xususan, yoshi kattalarga hurmat, vatanga sadoqat ruhida tahsil berish tamoyillari ochib berilgan. Mazkur pedagogika jarayonini tashkil etishda butundunyo globallashuv omillarida vujudga kelayotgan muammolarni ma'rifiy va ko'ngil ochar yo'llar bilan bartaraf etish masalalari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim muassasasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, pedagogikada yangi uslubiyatlar, globalizatsiya, turizm tadbirlari, ta'lim turizmi, kadrlarni qayta tayyorlash, kadrlarni rag'batlantirish usullari, bog'cha yoshidagi tarbyalanuvchilarni turizmi sayohatlarga jalb etish, ta'lim turizmi, maktabgacha ta'lim, bolalarni rivojlantirish, sayohat, madaniyat, ta'lim, tarbiya.

Аннотация. В данной статье широко освещаются *преимущества образования, воспитания и переподготовки детей в дошкольных образовательных учреждениях, общечеловеческие ценности в подготовке будущего молодого гармоничного поколения, особенности ценностей нашего народа, которые существуют уже несколько десятилетий, в частности, принципы уважения к старшему поколению, воспитание в духе патриотизма. При организации этого педагогического процесса были проанализированы вопросы преодоления проблем, возникающих в условиях глобализации, использовав механизмы просвещения и образовательного туризма.*

Ключевые слова: дошкольное учреждение, дошкольная образовательная организация, новые методики в педагогике, глобализация, туристская деятельность, образовательный туризм, переподготовка кадров, методы стимулирования кадров, вовлечение воспитанников дошкольного возраста в туристские поездки, молодежный туризм, образовательный туризм, дошкольное образование, развитие детей, путешествия, культура, образование, воспитание.

Abstract. This article reveals the continuity of education, education and upbringing of children in pre-school educational institutions, universal values in the preparation of the future young harmonious generation, especially the values of our people that have existed for several decades, in particular, the principles of respect for older people, education in the spirit of loyalty to the motherland. In the organization of this pedagogical process, the issues of overcoming the problems arising in the factors of globalization in enlightened and entertaining ways were analyzed.

Keywords: preschool educational institution, preschool educational organization, new styles in pedagogy, globalization, tourism events, educational tourism, personnel retraining, methods of staff stimulation, tourism of kindergarten-age participants, educational tourism, preschool education, child development, travel, culture, education, upbringing.

Преодоление проблем повышения содержания, качества образования и воспитания в дошкольных образовательных организациях на новый уровень с помощью механизмов образовательного туризма

Постановка проблемы

Повышение качества дошкольного образования – актуальная задача современного общества. Традиционные методы обучения не всегда способны обеспечить полноценное развитие ребенка. Образовательный туризм предлагает инновационный подход, который позволяет расширить границы образовательного процесса и создать уникальные условия для развития детей дошкольного возраста.

Механизмы образовательного туризма для повышения качества дошкольного образования

1. Погружение в культурную среду:

- **Экскурсии в музеи, театры, выставки:** знакомство с искусством, историей, культурой разных народов расширяет кругозор детей, развивает эстетическое восприятие и творческие способности.

- **Посещение природных объектов:** знакомство с природой, животным и растительным миром способствует формированию экологической культуры, любознательности и бережного отношения к окружающей среде.

- **Взаимодействие с носителями языка:** общение с представителями разных культур помогает детям осваивать иностранные языки, расширять кругозор и формировать толерантность.

2. Практическое обучение:

- **Мастер-классы:** участие в мастер-классах по различным видам искусства, ремесел и других видов деятельности позволяет детям приобрести практические навыки, развить мелкую моторику и творческие способности.

- **Проектная деятельность:** реализация совместных проектов с детьми из других стран способствует развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде и решать проблемы.

3. Развитие познавательных интересов:

- **Тематические экскурсии:** посещение мест, связанных с определенной темой (например, космическая станция, ферма), позволяет детям углубить свои знания в различных областях.

- **Научные эксперименты:** проведение простых экспериментов вызывает у детей живой интерес к науке, развивает любознательность и исследовательские навыки.

4. Социализация и адаптация:

- **Общение со сверстниками из разных стран:** совместные игры, занятия и проекты помогают детям преодолеть языковые и культурные барьеры, развивают коммуникативные навыки и толерантность.

- **Адаптация к новым условиям:** путешествия и пребывание в незнакомой обстановке закаляют характер детей, развивают самостоятельность и ответственность.

Преимущества образовательного туризма для дошкольников:

- **Комплексное развитие личности:** образовательный туризм способствует гармоничному развитию всех сторон личности ребенка: когнитивной, эмоциональной, социальной.
- **Повышение мотивации к обучению:** путешествия и новые впечатления делают процесс обучения более интересным и эффективным.
- **Расширение кругозора:** знакомство с различными культурами и традициями способствует формированию толерантной личности.
- **Развитие коммуникативных навыков:** общение со сверстниками из разных стран помогает детям преодолевать языковые барьеры и развивать навыки межличностного общения.
- **Формирование ценностных ориентаций:** путешествия формируют у детей такие ценности, как уважение к другим культурам, бережное отношение к природе и окружающим людям.

Вызовы и перспективы

Несмотря на все преимущества, образовательный туризм для дошкольников сопряжен с определенными трудностями:

- **Организационные сложности:** планирование и проведение путешествий требует тщательной подготовки и значительных финансовых затрат.
- **Безопасность детей:** обеспечение безопасности детей во время путешествий является первоочередной задачей.
- **Кадровые ресурсы:** не все педагоги обладают необходимыми компетенциями для организации образовательных путешествий.

Перспективы

Несмотря на существующие вызовы, образовательный туризм имеет большие перспективы для развития. Современные технологии позволяют создавать новые форматы образовательных путешествий, а международное сотрудничество способствует обмену опытом и ресурсами.

Заключение

Образовательный туризм – это инновационный подход, который позволяет повысить качество дошкольного образования и создать уникальные условия для развития детей. При грамотной организации образовательные путешествия могут стать незабываемым опытом для детей и способствовать их всестороннему развитию.

Дополнительные направления для исследования:

- Разработка методических рекомендаций для организации образовательных путешествий для дошкольников.
- Создание сети партнерских организаций для реализации образовательных программ в разных странах.
- Исследование влияния образовательного туризма на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие детей.

Возможно, вам будет интересно также рассмотреть следующие вопросы:

- Какие существуют модели образовательных путешествий для дошкольников?
- Как оценить эффективность образовательных программ, реализуемых в рамках образовательного туризма?

- Какие меры безопасности необходимо принимать при организации образовательных путешествий для детей?

XULOSA VA TAVSIYALAR

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6165-son farmoni.// www.lex.uz
2. M.X.Rustambaev “Shavkat Mirziyoev – yangi O‘zbekiston islohotlar me‘mori” Sh.Mirziyoevning “Siyosiy portretga chiziqlar”, Toshkent shahri 2022 yil, 24 dekabr.// <https://nuz.uz/uz/zhamoat/1196094-shavkat-mirziyoev-yangi-‘zbekiston-islohotlar-memori.html>
3. 3.Uzbekistan matching priorities <https://www.unwto.org/europe/uzbekistan>
4. Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessans: ma‘no-mohiyati, zarurati va mushtarakligi, Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori, akademik, Akmal Saidov.// https://uza.uz/ru/posts/yangi-ozbekiston-va-uchinchi-renessans-mano-mohiyati-zarurati-va-mushtarakligi_295945
5. Harakatlar strategiyasi bilan 5 yil “Taraqqiyot strategiyasi” markazi 2022 yil Toshkent shahri.
6. Joan Torres on January 10, 2023 “A GUIDE TO THE FERGANA VALLEY IN UZBEKISTAN”, <https://againstthecompass.com/en/fergana-valley-uzbekistan/>.
7. Гаджиев Ю.А. Зарубежные теории регионального экономического роста и развития //Экономика региона. 2209,№2,45-62.
8. “Мудрость королевской славы (Кутагду Билиг)” Тюрко-исламское зеркало для князей, Роберт Данкофф, University of Chicago Press,1983.page 281.
9. 8.Конференция «Региональный туризм в условиях цифровой экономики», Опубликовано 02.06.2022 Автор: РеАстат
10. <http://sr.isu.ru/news/konferentsiya-regionalnyiy-turizm-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki>
11. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, BÜİİBFD, 2022, Cilt 13, Sayı 25 (Öztash va Karabulut, 2006:16):Bartın University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, BUJFEAS, 2022,
12. Система показателей развития туризма, https://vuzlit.com/377986/sistema_pokazateley_razvitiya_turizma